

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Хусанова Саломат Хушбаковна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан

E-mail: salomathusanova@gmail.com Тел.: (+998)978406525 (м.)

Аннотация. В статье анализируется историческое развитие женской литературы, исламская религия и возможности, которые она создала для женщин, а также женское творчество в узбекской и русской литературе. Права, предоставленные женщинам исламом, и их роль в обществе обсуждаются в узбекской классической литературе, особенно в XIX веке, а также в творчестве поэтесс и их вкладе в развитие общества. Показана роль кокандских поэтов в литературе, а также возможности, предоставленные женщинам в советский и независимый периоды.

Обсуждалось также значение творчества женщин-поэтов в русской литературе, в том числе Анны Буниной, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других творцов.
Ключевые слова: женская литература, гендер, проза, равенство, мужской мир, женский мир.

HISTORICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN AND UZBEK WOMEN'S LITERATURE

Khusanova Salomat Khushbakovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: salomathusanova@gmail.com Tel.: (+998) 978406525 (m.)

Abstract. The article examines the historical development of women's literature, Islam, and its potential for women, as well as the literary contributions of women in the contexts of Uzbekistan and Russia. It explores the rights afforded to women by Islam and their societal roles, the creative works of female poets, and their contributions to public life, particularly within Uzbek classical literature of the 19th century. The article highlights the role of poets in Kokand literature, the opportunities granted to women during the Soviet era, and the period of independence.

Additionally, the article addresses the works of female poets in Russian literature, including Anna Bunina, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, and other notable figures.
Keywords: women's literature, gender, prose, equality, male world, female world.

Введение

Женская литература — вид письменного искусства, выражающий восприятие женщинами мира и их отношение к собственной личной жизни как к творческому продукту. Этот тип литературы является важным источником для изучения социального, культурного и психоэмоционального положения женщин, их места и роли в обществе. Возникновение и развитие женской

литературы зависит от роста литературы и культурных исследований, включая свободу женщин учиться, их социально-политическую значимость и их творчество.

В восточной и западной литературе творчество женщин-писательниц часто формировалось под влиянием их личного опыта и устоявшихся социальных норм в их социальной и культурной среде.

В.В. Розанов считал, что в женском вопросе есть две стороны: первая — аспект общественного недовольства «тенденцией к уравниванию с мужчинами», наметившейся в 1860-е годы, и вторая — необходимость сохранения женственности, качеств матери, хозяйки дома. Розанов считает истинным «я» женщины традиционную модель поведения, основанную на патриархальном образе жизни, а эмансипацию чуждой женской природе.[3, с. 101.]

По словам Л.Д. Риндиной, наиболее характерной чертой женской поэзии является субъективизм, и если в мирное время «субъективизм можно назвать минусом у женщин», то в военное время он приносит облегчение «внешней душе измученного человека». [4, с. 17]

Существуют разные точки зрения на то, имеют ли право тексты, написанные женщинами, считаться самостоятельной региональной литературой. Термин «гендер» начал использоваться в литературной критике для понимания тенденций в женской прозе в 1990-х годах.

Женская литература берет свое начало в античной литературе. Ислам был одной из первых религий, предоставивших женщинам высокое место в обществе. Религиозные источники содержат обширную информацию о правах, предоставленных женщинам, их месте в обществе и их особой роли.

Женская поэзия в узбекской литературе имеет глубокие исторические корни, и существует ряд важных факторов, способствующих ее развитию как литературного понятия:

1. В истории ислам был религией, которая предоставила женщинам их естественные права и свободу и впервые повысила их статус. Известно, что женщины считаются источником гордости ислама, например как Мать Хадиджа, Сумайя, Ходжар. В заключение следует отметить, что отношение к женщинам в исламе имеет долгую историю.

2. Увайси и Нодира, занимающие уникальное положение в узбекской классической литературе, писали во всех жанрах, имеют глубокий диапазон тем и идей в своих произведениях, художественно совершенны и как творцы понимают суть мира и вселенной.

3. Одной из важных особенностей кокандского литературного движения является продолжение линии поэтов, сложившейся в первой половине XIX века. Традиции Джахана Атина Увайси и Мохларойима Нодеры в этот период породили двух талантливых поэтов: Дильшода Барно и Анбара Атина.

4. С приходом советской власти у женщин появилось больше возможностей для получения знаний и творчества. Зулфияханым Исроилова и Халима Худойбердиева, жившие и творившие в советское время и в эпоху после

обретения независимости, выразили счастливую судьбу узбекских женщин и мечты народа, жаждущего мира и свободного труда, и чьи теплые стихи находят отклик и сегодня, еще раз продемонстрировали женский голос в литературе.

Тохтасин Джалолов в своей статье «Волна чувств» о стихах Халимы Худойбердыевой сказал: «Халима — неожиданное явление в узбекской женской поэзии. До этого времени в этом доме искусства царила какая-то тишина и спокойствие, наводящие сон. Халима ворвалась в это место и, полная радости, начала петь на высоких потолках, петь громким голосом» [6].

Если обратиться к русской литературе XIX века, то женское творчество не воспринималось всерьез профессиональным сообществом. Дж. К. Грот отмечал: «К женщине-писательнице относились как к ненормальному явлению <...>, уничижительному и пренебрежительному <...>» [1, с. 1].

С женской поэзией в русской литературе связан ряд важных факторов:

1. Анна Петровна Бунина (1774-1829) занимает особое место среди поэтов XIX века, ее называют первой русской поэтессой.

2. Анна Алексеевна Волкова (1781-1834) — русская поэтесса, талант которой был признан и покровительствовался императором Павлом I. Написала оду на коронацию Павла I и вместе с Анной Буниной и княгиней Екатериной Урусовой была избрана почетным членом общества «Беседы любителей русского слова», пользовалась покровительством его руководителя А. С. Шишкова. [7]

3. Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811-1858) — русская поэтесса, переводчица, драматург и прозаик, называемая третьим русским поэтом.

«Я люблю его стихи... Какая глубина чувства, какая простота и сила», — признавался Петр Вяземский в письме Тургеневу. [2]

4. Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) — русская поэтесса, которая, живя в бедности со своей семьей, прославилась более чем 15 сборниками стихов, более чем 13 поэмами, более чем 10 драматическими произведениями и более чем 14 очерками и прозой.

5. Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) — русская поэтесса, жившая в непростые времена и известная более чем 10 томами стихов, более чем 4 сборниками стихотворений и несколькими переводами. В 1939 году она была принята в члены Организации передовых писателей СССР, а в декабре 1954 года приняла участие во II съезде Союза советских писателей.

В статье сравнивается творчество женщин-поэтов в русской и узбекской литературе, рассматриваются их уникальные особенности, исторические процессы развития и место в общественно-политическом контексте.

Вышеприведенные свидетельства свидетельствуют о преемственности рода поэтов Узбекистана и России. Кроме того, работы этих женщин, с их тонким содержанием и искренним мастерством, на протяжении веков приносили бесконечное эстетическое наслаждение сердцам их поклонников. Они широко распространены среди масс.

Между творчеством женщин-поэтов узбекской и русской литературы есть ряд сходств, например, поэзия обеих направлена на освещение социальных проблем своего времени, прав женщин и человеческих эмоций.

Кроме того, если в русской литературе феминистские идеи более развиты, а творчество писательниц часто направлено на критику мужского доминирования в обществе, то в узбекской литературе творчество поэтесс больше отражает национальные и религиозные ценности, будущее народа и такие идеи, как пример для будущих поколений.

Необходимо более глубоко анализировать женскую литературу и расширять ее в рамках научных исследований и литературоведения. Особое внимание следует уделить освещению социальных и политических контекстов женского творчества, особенно в период между XIX и XX веками.

Как сказала Людмила Улицкая в одном из своих интервью: «Мир мужчин и мир женщин — это разные миры. Они пересекаются местами, но не полностью. В мире женщин важнее вопросы, связанные с любовью, семьей и детьми». [5, с. 230].

Заключение.

Сравнение творчества женщин-поэтов в русской и узбекской литературе показывает, что в обеих литературах женское творчество оказало большое влияние на социальное и культурное развитие общества. Женская поэзия укрепила свое место в обществе обеих культур благодаря своему эмоциональному и духовному богатству. Однако в то время как русская литература больше фокусировалась на феминистских идеях и темах, связанных с индивидуальной свободой, узбекская литература больше фокусировалась на продвижении роли женщин в обществе и продвижении науки и духовности.

Ссылка

- [1]. Грот Я.К. Поэтесса Анна Петровна Бунина – [Эл. ресурс]: http://www.ostrov.ca/kgrot/ap_bunina.htm
- [2]. Недошивин Вячеслав (кандидат философских наук, ведущий рубрики Литературный салон Родины)/РГ (о Ростопчиной) статья “Евдокия Ростопчина – третий поэт России” <https://godliteratury.ru/articles/2023/10/08/evdokiia-rostopchina-tretij-poet-rossii>
- [3]. Рябов О. В. Женщина и женственность в философии Серебряного века. С. 101.
- [4]. Рындина Л. Д. Поэзия современности и женщина-поэтесса // Женская жизнь. 2016. № 3. С. 17.
- [5]. Улицкая Л. Приманю все, что даётся: интервью // Вопросы литературы. 2006. № 1. 215-237 с.
- [6]. <https://adabiyot.islamonline.uz/kitoblar/nazm/193-halima.html>
- [7]. <https://www.dspl.ru/blog/pro-vystavki/zhenshchiny-poetessy/> .